

SPĂLAREA BANILOR PRIN INTERMEDIUL CRIPTOVALUTELOR

Vladislav VASILOI
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

La etapa actuală, infracțiunea de spălare a banilor a devenit una tot mai problematică din perspectiva depistării și investigării, datorită metodelor moderne de comitere a acesteia. Tehnologiile moderne la care nu au acces uneori chiar și organele de drept, permit infractorilor să rămână în umbra criminalității organizate, iar inexistența sau lacunele legislative fac ca aceștia să fie nepedepsiți. În prezent pe piața economică mondială, este tot mai mult utilizat termenul de criptomonede. Dacă majoritatea populației privește sceptic acest concept și nu o recunoaște drept o alternativă a banilor reali, ceea ce propune sistemul criptomonede, el a devenit extrem de interesant grupurilor și organizațiilor criminale. Scopul acestui articol este scoaterea în evidență a unor caracteristici distincte ale criptomonedelor și elucidarea unor metode de detectare și investigare a spălării banilor prin intermediul acestora.

Cuvinte-cheie: criptomonede; bitcoin; spălare; bani; tranzacții; detectare; investigare; valută virtuală; bani electronici.

MONEY LAUNDERING BY THE MEANS OF CRYPTOCURRENCIES

At the present stage, money laundering has become more and more problematic in terms of detection and investigation due to modern methods of committing it. Modern technologies that sometimes even law enforcement do not allow, permit criminals to remain in the shadow of organized crime and lack of legislative or regulatory loopholes that make them unpunished. At present, in the world economic market, the term of cryptocurrency is increasingly used. If the majority of the population, are skeptical about this concept and are not recognizing it as an alternative to real money, what the of cryptocurrency system proposes, has become an interesting thing for criminal groups and organizations. The purpose of this article is to highlight distinct features of cryptocurrencies and to elucidate some methods of detecting and investigating money laundering through them.

Keywords: encrypted; bitcoin; laundering; money; transactions; detection; investigation; virtual currency; electronic money.

Introducere. În ultima perioadă, se conștientizează tot mai mult că este esențială lupta cu crima organizată, ca infractorii să nu legitimeze rezultatele activității infracționale prin transformarea fondurilor din „murdare”, în „curate”.

Abilitatea de a spăla rezultatele activității infracționale prin sistemul financiar-bancar este vitală pentru succesul operațiunilor criminale. Cei implicați în astfel de activități au nevoie să exploateze facilitățile oferite de sistemul bancar pentru a beneficia de rezultatele activității lor.

Referindu-ne la așa-numitele lacune în activitatea sistemului bancar național, dar și mondial, și beneficierea de acestea aparține mai mult ultimei etape de spălare a banilor, când infractorul caută pârghii de intrare în posesie sau folosire a banilor „spălați”.

În mod tradițional, eforturile pentru combaterea spălării banilor s-au concentrat în mare măsură asupra procedurilor de constituire a unor depozite de către instituțiile din sectorul financiar-bancar, deoarece spălarea banilor prin această metodă este ușor de recunoscut. Infractorii au răspuns rapid măsurilor luate de sectorul financiar în ultimii ani, recunoscând faptul că adeseori plățile în numerar efectuate în cadrul sectorului financiar-bancar pot da naștere ulterior unor probleme. Drept urmare, au fost căutate noi mijloace pentru transformarea banilor câștigați ilegal și combinarea lor cu fondurile legitime înainte de a fi introduși în sistemul financiar-bancar, astfel complicând detectarea în

etapa plasării. În ultimul timp, tot mai multe carduri de spălare a banilor iau forme din cele mai sofisticate, în care numerarul nu este implicat.

Băncile, în calitate de furnizori ai unei game largi de servicii de transfer de fonduri și de creditare, pot fi utilizate în toate etapele spălării banilor, de la plasare până la stratificare și integrare. Sistemele electronice de transfer al fondurilor permit transferul rapid al acestora între conturi sub nume și jurisdicții diferite.

Operațiunile multiple și diversificate în conturi sunt folosite de multe ori ca parte a procesului de spălare a banilor, creând straturi complexe de tranzacții. În acest context, organizațiile criminale sofisticate și „spălătorii profesioniști” de bani doresc să apeleze la serviciile bancare pentru a-și utiliza fondurile „murdare”. Prin intermediul unor companii și persoane fizice, aceste organizații desfășoară activități comerciale internaționale false pentru a transfera dintr-o țară în alta banii iliciți. Ele creează iluzia comerțului internațional, folosind facturi false pentru a face transferuri internaționale aparent legale și efectuând operațiuni fictive pentru a le ascunde urmele. Multe dintre companiile de fațadă pot chiar să abordeze propriile bănci pentru a obține credite prin care să finanțeze astfel de activități [4, p.9-11].

Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul cercetării au fost aplicate metode generale științifice, precum: metoda logică, metoda analizei sistemice și de sinteză, metoda de analiză comparativă etc. În cadrul studiului au fost utilizate prevederile legislației

naționale, dar și internaționale, precum și literatură de specialitate în domeniul cercetat.

Conținut de bază. În continuare, pentru a cuprinde tematica abordată, este necesar a oferi noțiuni și aspecte concrete ce țin de criptomonede.

Astfel, Grupul de Acțiune Financiară pentru controlul spălării de bani, care este o organizație interguvernamentală fondată în 1989 din inițiativa statelor din G7 în scopul creării unui organ polițienesc, efectiv care să fie capabil a combate spălarea de bani și finanțarea terorismului, în raportul său din iunie 2014 [6], a oferit unele noțiuni explicative ale valutei virtuale și bani electronici, care adesea se confundă și se consideră a fi una și aceeași.

Prin valută virtuală, se înțelege o reprezentare digitală a valorii care poate fi tranzacționată digital și funcționează ca 1) un mijloc de schimb; și/sau (2) o unitate de cont; și/sau (3) un depozit de valoare, dar care nu are statut de mijloc legal (adică atunci când este oferit unui creditor, este o ofertă valabilă și legală de plată) în orice jurisdicție. Mai simplu vorbind, este o reprezentare a ceva în format digital. Un obiect, ca un flash sau un bitcoin, poate conține o reprezentare digitală a valutei virtuale, dar ea poate funcționa numai dacă este conectată la internet sau la un sistem de valute virtuale. Valuta virtuală se deosebește de moneda fiat („monedă reală”, „bani reali” sau „monedă națională”), care este moneda și banii de hârtie ai unei țări care este desemnată drept mijlocul legal de plată; circulează; și este de obicei utilizat și acceptat ca mijloc de schimb în țara emitentă [7], cum ar fi Bitcoin.

Bitcoin (din limba engleză *bit*: unitate de informație binară, și *coin*: monedă), este un sistem de plată electronică descentralizat și o monedă digitală (criptomonedă) *open source* creată în 2009 de Satoshi Nakamoto. Bitcoin (BTC) a fost creat pentru a asigura protecția investițiilor și finanțarea liberă a afacerilor, fără a face apel la instituții financiare și în afara oricărei constrângeri și reglementări [8].

Valuta virtuală se clasifică în:

- Convertibilă/neconvertibilă – pot/nu pot fi convertite în moneda fiat/invers sau nu.
- Centralizată/decentralizată – există sau nu o autoritate de administrare pentru valuta virtuală [5, p.10].

Prin bani electronici, înțelegem o reprezentare digitală a monedei fiat utilizată pentru a transfera electronic valoarea denominată în moneda fiat. Moneda electronică este un mecanism de transfer digital pentru moneda fiat – adică transferă în mod electronic valoarea care are statut de mijloc legal de plată [7].

În sensul prezentului articol, este important să înțelegem interferența dintre valuta virtuală și sistemul financiar tradițional, care este folosit de infractori în sensul legalizării banilor spălați prin intermediul criptomonedei.

Piețele secundare pentru monedele virtuale neconvertibile există. De regulă, acestea reprezintă site-urile de licitații online, de exemplu: www.coinbase.com; www.bitmex.com; www.binance.com; www.kraken.com și altele, care pot accepta o gamă largă de surse de depozitare, cum ar fi:

- alte valute virtuale;
- transferuri bancare;
- transferuri bănești (Western Union, MoneyGram);
- carduri bancare;
- bani fiat;
- PayPal etc.

Pe aceste licitații online, pentru orice tranzacție de convertire, cumpărare-vânzare a valutei virtuale, autoritatea centrală (administratorul platformei) percepe un comision. Comisioane adiționale de asemenea pot fi percepute pentru depozitare sau retragere a valutei sau banilor fiat [5, p.15]. Astfel aici putem depista pericolul spălării banilor, deoarece multe licitații nu cer și nu verifică proveniența banilor. Deci infractorul, fără oarecare greutate, poate depozita sume de bani din offshore pe astfel de site-uri și ulterior retrage acești bani pe card sau prin transfer bancar.

Tranzacțiile cu criptomonede de facto au următoarele caracteristici atractive:

- Odată confirmată, tranzacția este ireversibilă, nefiind posibilă rambursarea sau cumva fraudarea acesteia.
- Comisioanele pentru tranzacții sunt mai mici decât în cazul băncilor [5, p.18-19].

O tranzacție cu Bitcoin sau cu altă valută virtuală arată în felul următor:

Fiecare utilizator din rețeaua Bitcoin are una sau mai multe adrese Bitcoin. Un utilizator poate crea cât de multe adrese Bitcoin dorește, chiar și o adresă separată pentru fiecare tranzacție. Pentru ca persoana A să trimită bani persoanei B, aceasta transmite un mesaj către rețeaua Bitcoin (blockchain) care conține adresa expeditorului, adresa destinatarului (adresa lor de primire) și suma pe care o transferă. Toate aceste tranzacții, schimburi de informații, de adrese, primiri și remiteri sunt criptate prin semnături digitale de rețeaua Bitcoin, făcând practic imposibilă interceptarea acestor informații [5, p.29-30].

Spălarea banilor denotă procesul prin care infractorii maschează profitul criminal, făcând astfel ca el să pară că a provenit dintr-o sursă legitimă. Deși banii infractorilor pot fi spălați cu succes fără ajutorul sectorului financiar, realitatea este că sute de miliarde de dolari proveniți din crimă sunt spălați anual prin instituții financiare [5, p.22].

În cele din urmă, infracțiunea de spălare a banilor prevăzută la art.243 Cod penal al Republicii Moldova poate fi comisă în cazul în care valuta virtuală este utilizată pentru a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tănuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori

trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; d) participarea la orice asociere, înțelegere, complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor prevăzute *supra* [1].

Spălarea banilor prin intermediul criptovalutei este atractivă pentru infractori din mai multe considerente. Spre exemplu, pe unele platforme online de operațiuni cu valuta virtuală de tip Bitcoin, Ripple, Litecoin, Tron și altele, nu este obligatoriu să fie verificată identitatea utilizatorului.

În acest context, în 2008, trei persoane din Statele Unite ale Americii, proprietari ai unei business-platfome bazată pe valută virtuală au fost acuzați de spălarea banilor și funcționarea unei afaceri ilegale de transmitere a banilor [9]. De asemenea, ei au participat la proiectarea unui sistem care a încurajat în mod expres utilizatorii ale căror activități criminale au fost descoperite să-și transfere încasările lor criminale printre alte conturi ale afacerii respective [5, p.48].

Un alt avantaj constă în caracterul anonim al rețelei sau platformei de valută virtuală. Un studiu de caz în acest sens arată că, în cel mai mare caz de spălare a banilor online din istorie, în mai 2013, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a acuzat Liberty Reserve, un transmisiător de bani bazat în Costa Rica, și șapte dintre directorii și angajații săi care au creat o afacere de transmitere a banilor neînregistrați și „spălați” prin care au facilitat circulația a peste 6 mld. dolari din venituri ilicite. Într-o acțiune coordonată, Departamentul de Trezorerie a identificat Liberty Reserve ca instituție financiară preocuparea primară a căreia a fost spălarea banilor în conformitate cu secțiunea 311 din „USA PATRIOT ACT” (lege federală adoptată în SUA în octombrie 2011, care dă guvernului și poliției atribuții largi de supraveghere a cetățenilor).

Înființată în 2006, Liberty Reserve a fost concepută pentru a evita controlul legii și al aplicării legii și a ajutat infractorii să distribuie, să păstreze și să spele veniturile provenite din fraudarea cardurilor bancare, furtul de identitate, fraudarea investițiilor, hacking-ul, traficul de substanțe narcotice și pornografia infantilă permițându-le să desfășoare activități anonime, efectuarea de tranzacții financiare greu detectabile. Operând la o scară enormă, a avut mai mult de un milion de utilizatori din întreaga lume, inclusiv peste 200.000 în Statele Unite, și a gestionat aproximativ 55 mil. de tranzacții, aproape toate acestea fiind ilegale. Ea avea propria monedă virtuală de dolar Liberty (LR), dar la fiecare capăt, transferurile erau exprimate și depozitate în moneda fiat sau aur. Pentru a utiliza moneda LR, un utilizator trebuia să deschidă un cont prin intermediul site-ului Liberty Reserve. Deși Liberty Reserve cereau informații de identificare de bază, utilizatorii puteau crea conturi sub nume false („James Bond”, „Joe Bogus”) și adresele flagrant false („Fake Main Street, Completed Made Up City, New York”). LR a solicitat în plus utilizatorilor să facă depozite și retrageri prin intermediul unor unități de schimb valutar, în general, fie fără licență, fie în anumite părți ale lumii care nu dispun de norme suficiente în spălarea banilor, de exemplu Angola, Bangladesh, Ecuador, Indonezia, Maroc, Pakistan,

Thailanda. În urma creării unui cont, utilizatorii puteau efectua tranzacții cu alți utilizatori ai platformei LR, inclusiv cu agenții economice sau alte unități financiare care au acceptat valuta virtuală Liberty ca plată. Cu o extra „taxă de confidențialitate” (75 de cenți SUA per tranzacție), utilizatorii ar putea să își ascundă numerele contului Liberty Reserve atunci când tranzacționează, ceea ce face ca transferurile să fie complet nedetectabile. După ce fondatorii platformei au aflat că sunt sub investigație de către poliția americană, Liberty Reserve au creat aparența că au închis oficiul din Costa Rica, dar au continuat totuși să opereze printr-un set de companii off-shore, care aveau conturi în Australia, Cipru, China, Hong Kong, Maroc, Spania și în alte țări [5, p.76-77].

Astfel de metodici de comitere a infracțiunii, prevăzute la art.243 Cod penal al Republicii Moldova, necesită o abordare nouă în ceea ce ține de metodicele de investigare. Un exemplu rezonabil în acest sens este metoda „Indicatoare de avertizare (metoda REDFLAG)”.

Indicatoare de avertizare/REDFLAG reprezintă un instrument important de depistare în investigațiile financiare complexe. Prin „investigație financiară” în acest context se înțelege o anchetă privind afacerile financiare legate de o activitate infracțională în vederea:

- Identificării amplorii rețelelor criminale și/sau amplorii activității criminale.
- Identificării și urmăririi produselor infracțiunii, a fondurilor teroriste sau a oricăror alte bunuri care sunt sau pot deveni în viitor obiectul confiscării.
- Valorificării probelor care pot fi folosite în demonstrarea vinovăției.

Nu există un studiu care a fost efectuat în mod special pentru a stabili eficiența metodicii indicatoarelor de avertizare privind utilizarea monedelor virtuale, însă există mai multe studii care au identificat această eficiență cu referire la cazurile privind spălarea banilor prin rețeaua internet sau prin utilizarea unor modalități noi de plată. Câteva exemple de indicatoare de avertizare identificate în studii sunt:

- Discrepanțe între IP adrese. De exemplu, dacă un utilizator furnizează documentația privind crearea contului indicând o adresă în Regatul Unit și apoi toate adresele IP asociate activității clientului sunt notate ca fiind din Japonia. În cazul dat ne referim la folosirea intenționată a aplicațiilor VPN (din engleză: *virtual private network*, prescurtat VPN) extinde o rețea privată peste o rețea publică, precum internetul. Permite unui calculator sau unui dispozitiv ce poate fi conectat la rețea să trimită și să primească date peste rețele publice sau comune ca și cum ar fi conectat la rețeaua privată, beneficiind în același timp de funcționalitatea, securitatea și politicile rețelei publice. De asemenea, este posibilă utilizarea browser-ului criptat „Tor”.
- Logarea sau tentativa de logare de pe IP de neîncredere sau de către utilizatori.

Indicatoare de avertizare pentru cazul platformelor sau site-urilor de valută virtuală sunt:

- Numărul mare de conturi bancare deținute de administratorul valutei virtuale sau platformei (uneori în diferite țări), aparent fiind utilizat ca conturi de tip flow-

through (poate fi o indicație a activității de stratificare), fără o rațiune comercială pentru o astfel de structură.

- Administratorul de valută virtuală sau platformă online este situat într-o țară, dar deține conturi în alte țări în care nu are o bază de clienți semnificativă (rațiune inexplicabilă pentru afacere, care ar putea fi suspectă).

- Mișcarea de fonduri între conturile bancare deținute de diferiți administratori de valută virtuală sau platforme situate în țări diferite (poate fi o indicație a activității de stratificare, deoarece nu se potrivește modelului de afaceri).

- Volumul și frecvența tranzacțiilor în numerar dubioase [5, p.95-96].

Este posibil ca, în anumite circumstanțe foarte limitate, să se asocieze tranzacții către sau de la o anumită adresă Bitcoin cu o anumită adresă IP. Cu toate acestea, caracterul anonim și tehnologiile de criptare a traficului din rețeaua Bitcoin face acest lucru mai dificil [5, p.42].

Ar fi corect de implementat practica altor țări și de introdus în Codul de procedură penală a unor măsuri speciale de investigații, cum ar fi:

Colectarea în timp real a datelor din traficul internet

Este o procedură care permite colectarea datelor generate de computerele din lanțul de comunicații pentru a stabili comunicația de la originea sa la destinație.

Categoriile de date care pot fi stabilite prin acest tip de măsură specială de investigație sunt: originea unei comunicații, destinația sa, ruta, ora, data, dimensiunea, durata.

Din punct de vedere tehnic, colectarea datelor de trafic este posibilă prin echipamente specializate deținute și administrate de către organele de drept specializate și/sau furnizori de servicii de Internet.

Interceptarea datelor

Spre deosebire de colectarea în timp real a datelor din traficul internet, interceptarea datelor (adică orice alte date în comunicare, diferite de datele de trafic) în ceea ce privește informațiile criminale, este un instrument de investigație util pentru a determina că comunicarea este de natură ilegală [5, p.85-86].

În acest sens, este necesar de stabilit diferența dintre infracțiunea de spălare a banilor prin intermediul criptovalutei, unde sunt implicate site-urile și platformele electronice și infracțiunile informatice.

Infracțiunile care implică spălarea banilor prin utilizarea valutei virtuale pot fi legate de veniturile criminale generate de forme de criminalitate informatică, infracțiuni legate de accesul ilegal la informația computerizată, falsul sau fraudă informatică.

Prin urmare, dacă acest lucru este permis de reglementările legale, infracțiunile informatice pot fi considerate drept infracțiuni predicate la spălarea banilor; în acest caz, investigațiile se vor baza pe elementele componente de infracțiune informatică pentru ca ulterior a putea constata infracțiunea de spălare a banilor [5, p.78]. În același context, putem afirma că conform prevederilor legislației naționale, infractorul va putea fi atras la răspundere penală pentru concurs de infracțiuni.

Codul de procedură penală prevede măsurile speciale de investigație, care de asemenea pot fi aplicate la investigarea spălării banilor prin intermediul criptovalutei.

Articolul 134² prevede monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară. Monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară reprezintă operațiunile prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare efectuate prin intermediul instituțiilor financiare sau al altor instituții competente ori obținerea de la instituțiile financiare a înscrisurilor sau informațiilor aflate în posesia acestora referitoare la depunerile, conturile sau tranzacțiile unei persoane. De asemenea, Codul de procedură penală admite expres această măsură în cazul infracțiunii prevăzute la art.243 Cod penal al Republicii Moldova, reglementare prevăzută la alin.(2) art. 134².

Articolul 132⁸ prevede interceptarea și înregistrarea comunicărilor care presupun folosirea unor mijloace tehnice prin intermediul cărora se poate afla conținutul unor convorbiri între două sau mai multe persoane, iar înregistrarea acestora presupune stocarea informațiilor obținute în urma interceptării pe un suport tehnic. Prevederile alin. (1) se aplică în exclusivitate la cauzele penale care au ca obiect urmărirea penală sau judecarea persoanelor asupra cărora există date sau probe care privesc la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, pentru cazul nostru, doar că cu agravantele prevăzute la alin.(3), și anume, a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, b) în proporții deosebit de mari. Pot fi supuse interceptării și înregistrării comunicările bănuitului, învinuitului sau persoanelor care contribuie în orice mod la comiterea infracțiunii și în privința cărora există date ce pot conduce rezonabil la o concluzie că aceste persoane primesc de la bănuit, învinuit sau inculpat ori transmit acestuia informații relevante pentru cauza penală [2].

Indicatori de investigație

La examinarea calculatorului suspectului, pot exista diferiți indicatori ai folosirii valutei virtuale. Astfel el poate, în multe cazuri, să fie o sursă valoroasă de probe. Desigur nu se limitează la calculatorul însuși, ci și la orice alte suporturi materiale de informație (CD-uri, DVD-uri, unități hard disk externe, unități flash etc.) care se găsesc cu sau despre care se știe că au fost utilizate la calculator.

Câteva exemple de probe care pot fi obținute de la un calculator ar fi următoarele:

- Pot exista probe sub formă de acreditări, vizite la site-uri web, e-mailuri etc. care stabilesc relația suspectului cu un administrator de valută virtuală sau cu schimb valutar virtual [5, p.101]. Unele valute virtuale, în special valutele virtuale descentralizate, implică instalarea de software. Prezența acestui software pe un calculator poate fi un indicator al utilizării valutei virtuale. Câteva exemple de software instalat pentru a utiliza valutele virtuale.

- Bitcoin Core;
- MultiBit;
- Hive;

- Electrum;
- Bitcoin Armory etc. [5, p.97].

Totuși, la moment, majoritatea site-urilor și a platformelor permit utilizatorului să efectueze toate tranzacțiile sau operațiunile interne prin intermediul browser-ului. Astfel nu este necesară descărcarea întregii copii a blockchain-ului Bitcoin. De exemplu, clientul Ripple funcționează ca o aplicație Java Script în browser utilizatorului. Alte valute virtuale oferă atât software descărcabil, cât și interacțiune printr-un browser web ca opțiuni de trimitere și primire a valutei virtuale. Prin urmare, marcajele, istoricul de navigare și memoria cache a unui calculator pot fi indicatori valoroși de utilizare a valutei virtuale [5, p.98].

- Este posibil să se adune probe pentru a demonstra că suspectul deține anumite valute virtuale.

- Pot fi identificate adresele Bitcoin care sunt în posesia suspectului. Cunoscând acest lucru, pot fi stabilite de pe ce alte adrese au fost depozitați banii sau pe care adrese au fost retrageri (ex. de adresă Bitcoin: 1DLD8MTyY1h8uacY2yESXScYM-pWqD17QAL).

- Adresa IP a calculatorului poate fi asociată cu tranzacții suspecte cunoscute sau altă activitate financiară.

- Parole sau alte acreditări care pot fi utilizate pentru deblocarea conturilor în valută virtuală [5, p.101].

Rețelele crimei organizate au acumulat o experiență infracțională redutabilă, în consecință este necesară colaborarea strânsă a organelor și organismelor abilitate să lupte împotriva acestora, pentru prevenirea generalizării fenomenului de spălare a banilor. În caz contrar, există riscul, deloc neglijabil, ca banii spălați să devină „motorul” economiei, impunându-și propriile „reguli”, ceea ce înseamnă de fapt subminarea sau chiar desființarea autorității statale și dominarea arbitrarului de tip mafiot [4, p.10-11].

Prin Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, este expres prevăzut statutul **SERVICIULUI PREVENIREA ȘI COMBATAREA SPĂLĂRII BANILOR** (în continuare – Serviciu). Serviciul este o autoritate publică independentă în raport cu celelalte persoane juridice și fizice, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, și funcționează ca organ central de specialitate autonom și independent.

Serviciul are drept scop prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului în conformitate cu legea.

Considerăm că investigarea infracțiunii de spălare a banilor prin intermediul criptovalutei ține de competența nemijlocită a Serviciului, și anume, *Biroul investigații financiare*, deoarece în art.19 al Legii 308 sunt expres prevăzute atribuțiile, printre care efectuarea investigațiilor financiare în scopul identificării sursei bunurilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Tot aici, având nemijlocit calitatea de organ cu funcție de supraveghere a entităților raportoare, Serviciul este obligat:

a) să constate dacă entitățile raportoare utilizează politici, metode, practici, proceduri scrise, măsuri de control intern și reguli stricte cu privire la identificarea clienților și beneficiarilor efectivi;

b) să determine dacă entitățile raportoare se conformează programelor proprii, orientate spre prevenirea și, după caz, identificarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;

c) să informeze entitățile raportoare despre tranzacțiile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, inclusiv despre noile metode și tendințe în acest domeniu;

d) să identifice existența posibilităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului ale entităților raportoare, să întreprindă, după caz, măsuri suplimentare pentru prevenirea folosirii ilegale a acestora și să informeze entitățile raportoare despre eventualele riscuri;

e) să sesizeze celelalte organe cu funcții de supraveghere a entităților raportoare asupra încălcărilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, în vederea întreprinderii măsurilor de retragere a actelor permissive, eliberate pentru desfășurarea activității de întreprinzător [3].

Considerăm că Serviciul în cadrul investigațiilor privind criptovaluta poate să țină cont de criteriile identificării activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor pentru operațiunile cu carduri de plată și transferuri electronice, deoarece practic depozitarea și retragerea banilor din platformele criptovalutare are loc anume prin carduri și tranzacții financiare:

1) Retragerea regulată de către deținătorul cardului de plată a mijloacelor bănești în numerar la ghișeele entității raportoare sau prin bancomat a sumelor sub limita de raportare. Excepție constituie retragerea mijloacelor bănești, care au parvenit pe contul angajatului de la angajator și reprezintă achitarea de către angajator oricăror remunerări materiale.

2) Eliberarea regulată a mijloacelor bănești de către persoane fizice rezidente prin intermediul cardurilor de plată emise de instituțiile financiare străine.

3) Procesarea plăților prin intermediul cardurilor bancare emise de instituții financiare străine.

4) Transferuri frecvente din contul unei persoane juridice în contul de card al unei persoane fizice fără vreo referire la natura transferurilor.

5) Într-o activitate a clientului se constată o creștere bruscă a transferurilor electronice internaționale sau interne, prin transmiterea sau primirea unor sume de bani, iar astfel de transferuri nu corespund cu activitatea clientului.

6) Un cont în care se primesc multe încasări cu valoare mică prin transfer electronic sau se realizează depozite folosind cecuri sau ordine de plată și aproape imediat se transferă electronic aproape tot soldul în altă bancă din țară sau în altă jurisdicție, atunci când o astfel de activitate nu corespunde cu activitatea desfășurată de client.

7) Beneficiarul de servicii bancare primește sau efectuează transferuri electronice implicând sume în valută situate imediat sub o anumită limită de raportare.

8) Transferul sau primirea frecventă a unor volume mari de transferuri electronice către și dinspre jurisdicțiile cu risc sporit.

9) Un client depozitează fonduri în câteva conturi, în mod obișnuit în sume sub o anumită limită de raportare, iar fondurile sunt apoi consolidate într-un cont colector și transferate electronic în străinătate.

10) Ordin dat băncii să transfere fondurile în străinătate și să aștepte o încasare echivalentă a unui transfer electronic din alte surse.

11) Primirea transferurilor electronice și cumpărarea imediată a instrumentelor monetare realizate pentru plata unei terțe părți [10].

Un alt aspect important îl constituie cooperarea națională și cea internațională.

În textul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, la compartimentul „Asigurarea cooperării naționale și internaționale” regăsim că odată cu evoluția sistemelor de plăți rapide și implicarea grupărilor transnaționale în infracțiunile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, eficiența combaterii acestor fenomene este direct proporțională cu structura și calitatea relațiilor cu autoritățile specializate din alte state și jurisdicții.

Totodată, comunitatea internațională și-a unit eforturile prin crearea unor organizații internaționale în scopul facilitării schimbului de informații între organele specializate din diferite țări. Acest fapt a implicat participarea activă a Serviciului la dezvoltarea mecanismelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Mai mult decât atât, implementarea acțiunilor prevăzute în strategiile anterioare a făcut posibilă aderarea Republicii Moldova la Grupul EGMONT și la Rețeaua Internațională Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor (CARIN). Aceste realizări stau la baza capacității Serviciului de a efectua un schimb eficient de informații financiare cu alte servicii similare din 127 de țări [11].

De asemenea, în 2013, Comisia Europeană a început oficial operațiunile Centrului european pentru criminalitatea informatică (EC3) în cadrul Europol. Scopul centrului este de a acționa ca punct focal în lupta UE împotriva criminalității informatice.

Rolul EC3 este de a sprijini statele membre și instituțiile Uniunii Europene în construirea capacității operaționale și analitice pentru investigațiile și cooperarea cu partenerii internaționali.

Acest lucru necesită ca autoritățile competente să adopte o abordare coordonată și colaborativă la nivel transfrontalier, împreună cu părțile interesate din sectorul public și privat. EC3 își propune să ofere o abordare colaborativă cu:

- statele membre UE;
- țări din afara UE;
- organizații internaționale;
- furnizori de servicii de telecomunicații și internet;

- companiile implicate în asigurarea securității internetului și sectorului financiar;
- experți academici;
- ONG-uri;
- CSIRT și CERT-UE (ambele, servicii internaționale operative, specializate în asigurarea securității și investigării crimelor informatice pe tot teritoriul UE) [5, p.122].

Deși legislația națională permite efectuarea schimbului de date în baza principiului reciprocității, Serviciul negociază semnarea unor memorandumi de înțelegere cu serviciile altor state (42 fiind deja semnate) în scopul creșterii încrederii între parteneri privind schimbul reciproc de informații și convenirea limitelor utilizării acestora [11].

În acest sens, este rezonabil de atras atenția asupra practicii Georgiei. În ianuarie 2010, furnizorii de servicii de Internet georgieni care reprezentau majoritatea absolută a pieței de telecomunicații au intrat în „Memorandumul de cooperare dintre organele de drept și furnizorii de Internet, pe baza principiilor cooperării în domeniul criminalității informatice” cu Ministerul Afacerilor Interne. Documentul a fost rezultatul negocierilor pe tot parcursul anului dintre industria internetului și Guvernul Georgian în cadrul Proiectului privind criminalitatea informatică, implementat de Consiliul European [5, p.125].

Spre final, este rezonabil să ne așteptăm ca infractorii să continue să-și dezvolte tehnicile de spălare a veniturilor din crimă utilizând valute virtuale și alte tehnici. Acest lucru va implica, cu siguranță, dezvoltarea unor modele de tranzacții din ce în ce mai sofisticate, exploatând amenințările și provocările evidențiate în acest articol, pentru a ascunde sursa de fonduri.

Referințe:

1. Cod penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002, publicat: 14.04.2009 în *Monitorul Oficial*, nr. 72-74.
2. Cod de procedură penală al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003, publicat: 07.06.2003 în *Monitorul Oficial*, nr. 104-110
3. Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22.12.2017.
4. SÎRCU, V., GOFMAN, M. *Ghid practic privind tranzacțiile suspecte*. Chișinău: Fundația SOROS MOLDOVA, 2004.
5. UNODC. *Basic Manual on the Detection and Investigation of the Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Currencies*, 2014.
6. https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupul_de_Ac%C8%9Biune_Financiar%C4%83
7. <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>
8. <https://ro.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>
9. <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20using%20New%20Payment%20Methods.pdf>
10. http://spscb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Ordin%20nr.15%20din%2008.06.2018_c_0.pdf
11. https://www.cna.md/public/files/proiecte_decizii/strategia_antispalare_banilor.pdf#page=8&zoom=100,-416,177

Prezentat la 03.09.2018